

“BOBURNOMA” ASARINING TARIXIY VA BADIY AHAMIYATI

Sindarov Aktam Fayzullayevich

SamDU Adabiyotshunoslik yo’nalishi

2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Boburning umr yo’li, uning ijod yo’li, biz avlodlar uchun qoldirgan ilmiy va badiiy merosi ochib berilgan. Shu bilan birga uning “Boburnoma” asari tarixiylik jihatidan tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: Boburnoma, shoh va shoir, ruboiy, she’riyat, davlatchilik, temuriylar, boshboshdoqlik, taqdir yo’li, mas’uliyat, davr adabiyoti, badiiyat.

Tariximizdan bizga ma’lumki, buyuk o’tmishimizda yuksak, takrorlanmas iz qoldirgan, keyingi avlodlarga o’zining jamiyatdagi mavqei, ilmi, hayot tarzidagi mustahkam irodasi, sabri, shu bilan birga ilmiy va badiiy merosi bilan ibrat namunasi bo’la oladigan shaxslar bu hayotga juda kam keladi. XV- XVI asr vakillari, zamondoshlari bo’lmish Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Mirzo Boburni o’zbek xalqining bebaho adabiyoti va ma’naviyati tarixida bemalol ana shunday o’chirilmas iz qoldirgan buyuk shaxslar qatoriga kiritishimiz mumkin.

Z.M. Boburning jodiy yo’li uning qisqagina umr kechirishiga qaramasdan juda barakali bo’ldi, u inson hayotida yuz yil yashab ham uddalab bo’lmaydigan ishlarni qisqa vaqt ichida ado etdi. Bobur o’z davrining temuriyzoda shohi va shoirligidan tashqari, ulkan tarixchisi, etnografi, o’lkashunosi, biolog, geografi, dinshunos olimi ham edi. Bundan tashqari shariat ahkomlarini mukammal bilganligini ko’rsatuvchi risolalari ham mavjud. Bobur arab alifbosi murakkab, o’rganish og’ir bo’lganligi sababli «Xatti Boburiy» nomi ostida yangicha alifbosini yaratgan. Davlatchilikda ham vaqt me’yorlarini qaytadan ishlab chiqqan, pochta tizimiga qulay tarzda tartib bergan va yana bir-qancha islohotlarni amalga oshirgan. Borgan yerida obodonchilik, bog’-rog’ barpo etish ishlariga jiddiy qaragan, umuman olganda Z.M. Bobur Movarounnahr sivilizatsiyasiga katta xissa qo’shgan buyuk shaxsdir.

Bobur buyuk bobosi Amir Temurning munosib vorisi sifatida uning saltanatini qayta tiklash, yuksak saltanatni dovrusiz, manmanlikka berilmay qayta barpo etish va davlatchilik ishlarini yanada mustahkam tizimlashtirishni o’ziga katta maqsad qilgan edi. U mohir sarkarda, dovyurak yo’lboshchi sifatida eng og’ir bo’lgan davrlari: qarindosh-urug’lari, bek va safdoshlari chap berib, bundan taxtni olishga intilib, nochor qolgan hoida ham maqsad sari intilishdan to’xtamadi. Boburning bu xislati, kelajakka umid bilan qarashi bugun ham ibrat namunasi bo’lib xizmat qiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur tomonidan barpo etilgan inshootlar, madrasalar, bog’-u

rog`lar, masjid xonaqo hamda hammomlar tariximizdan bebaxo xazina bo`lsa, shuningdek uning Samarqand iqlimi, aholisi haqidagi qimmatbaxo ma`lumotlari ham biz avlodlarga sof holda “Boburnoma” asari orqali yetib keldi.

Z.M.Bobur shaxsiyati haqida gapiradigan bo`lsak, uning bobosi Amir Temur saltanati tasarrufida bo`lgan yurt va hududlarni qayta egallash, yagona davlatchilik siyosatini yuritish, parokanda bo`lgan temuriyzodalarni bu maqsad sari birlashtirishdek buyuk maqsadi bor edi. U shu maqsad yo`lida siyosiy tanglik, murosasizlik, ayniqsa buyuk Temurdan qolgan hudud, boylik va mansablar sari olib borilgan kurashlarga barham berib, barchasini bir bayroq ostida birlashtirish uchun ko`p intildi. Bunga ko`p jihatdan erishdi ham, lekin armon bo`lib qolgan niyatlari ham kam emas. Bobur tomonidan davlat boshqaruvida ko`pgina xalqparvar amru farmonlar e`lon qilindi. Ularning eng namunali farmoni vafotidan ikki yil oldin butun saltanatida sharob ichishni qat`iyan man etgani hamda turmush o`rtog`i vafot etgan hind ayollarining eri bilan birga dafn qilinishi, yoqilishi bilan bog`liq urf-odatlarni bekor qilgani bo`ldi. Boburning bu ikki farmoni xalqparvarligi, inson manfaati, uning sog`liq va axloqiy barkamolligi kabi xususiyatlarini shaxs xarakterida mujassamlashishiga qaratilganligi bilan bugungi kunda ham qimmatini yo`qotgan emas. Boburning davlatchilik va yuksak harbiy maqorati haqida tarixchi olimlardan biri Pave de Kurteylning qarashlari fikrimizga yaqqol dalildir: «har qanday sinovga bardosh bera oluvchi, iroda va matonatni o`zida mujassamlashtirgan bu zot o`zida harbiy hiyla va jasoratni uyg`unlashtira olar, zarur bo`lganda jazolashga ham va afv etishga ham qodir edi: u iste`dodli harbiy arbob va ishning ko`zini biladigan, qo`shinlarni mahorat bilan boshqara oladigan, ularning ishonchini qozona olgan sarkarda edi».

«Boburnoma»da muallif o`zining jamiyat va saltanatdagi mavqeini aynan temuriylar diplomatik qonun-qoidalarini zaminida, o`z saltanatidagi yangi tartib va qoidalar bilan to`ldirib borganligini yozadi. Unga hamma bo`ysunishini talab qilganligi va o`zi ham bu tartibga rioya etganligini aytib o`tgan. Zahiriddin Muhammad Bobur davlat boshqaruvida ayol shaxsiyatiga yuksak e`tibor qaratgan. Uning zarur bo`lganda Qutlug` Nigorxonim, Eson Davlatbegim, Xonzodabegim va boshqa ayollar bilan davlat ishlari muammolariga oid masalalarni bamaslahat ado etganligi, ularning fikrini doim inobatga olganligi Boburning ayollar qadr-qimmatini joyiga qo`yib, izzatlarini bajo keltirganligini isbotlaydi.

Xulosa qilib aytganda, “Boburnoma ” asarini mutolaa qilar ekanmiz, Zahiriddin Muhammad Bobur o`z davrida yuksak ijodkor, yangilikka intiluvchi shaxs sifatida qayerda bo`lmasin bunyodkorlik bilan shug`ullanganligining guvohi bo`lamiz. Ayniqsa, Hindiston va Afg`onistonda amalga oshirgan ishlari tahsinga loyiqdir. Bobur bu yurtlarning sivilizatsiyasiga yaxshigina hissasini qo`shgan tarixiy arbob

hisoblanadi. Uning adabiy va tarixiy merosini o'rganish, imiy tahlil etish ko'plab jiddiy tadqiqotlarni, izlanishlarni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev M. Boburnoma va Shajarai turning qiyosiy poetikasi.
2. U. Erskin. Bobur Hindistonda. Toshkent. “Cho'lpon nashriyoti”. 1995-yil.
3. L.P. Sharma. Boburiylar saltanati. Toshkent. “Ma'naviyat” 1998-yil.
4. Nuritdinov M. Boburiylar sulolasi. Toshkent. “Fan”.1994-yil.
5. “O'zbekiston adabiyoti va san'ati” gazetasining 2005- yil .27-soni.